

3、*Nat Commun* 南农朱毅勇：NMT 发现质子泵基因 OSA1 促水稻根排 H⁺，为 OSA1 氮高效功能分析提供关键数据

通讯作者：南京农业大学 朱毅勇；日本名古屋大学 木下俊则（Toshinori Kinoshita）

所用 NMT 设备：NMT 养分高效机制分析仪

研究使用非损伤微测技术（NMT）检测水稻根部 H⁺ 跨膜转运速率变化，结果发现，在 2 mM NH₄⁺ 处理 12 h 后，3 个 *OSA1* 过表达株系 H⁺ 外排速率均增加，且明显强于 WT，表明 *OSA1* 过表达株系通过泵出更多的 H⁺，促进 NH₄⁺ 吸收，同时有效降低根内 H⁺ 浓度，促进 NH₄⁺ 同化。

NMT 发现质子泵基因 OAS1 促水稻根排 H⁺ 为 *OSA1* 促 NH₄⁺ 吸收同化的机制提供证据。

扫码查看本文详细报道